

El viaje a Europa de José Ingenieros: espacios y retóricas de una experiencia moderna¹

Cristina Beatriz Fernández

UNMDP / CONICET

José Ingenieros partió rumbo a Europa por primera vez en abril de 1905, al haber sido designado representante argentino en el Vº Congreso Internacional de Psicología que tendría lugar en la ciudad de Roma. Como producto de ese viaje, que se extendió hasta octubre de 1906, redactó una serie de crónicas que fueron publicadas por el diario *La Nación* de Bs. As.² Tiempo después, algunas de esas crónicas, aunque no todas, serían recopiladas en el libro *Al margen de la ciencia* (1908) y en las obras completas del autor. Este trabajo, que busca comunicar los resultados de una investigación todavía en proceso, reflexiona sobre algunas cuestiones presentes en la primera versión de las crónicas, que relevamos en el diario *La Nación*. Nos interesan, en particular, los mecanismos retóricos mediante los cuales la mirada de Ingenieros sobre los espacios visitados y representados en el discurso se traduce en una mirada sobre las múltiples temporalidades inscriptas en el proceso de la modernidad.

Tengamos en cuenta, en primer lugar, el medio de publicación de estos textos: un periódico. Las crónicas aparecen usualmente en las páginas tres, cuatro o cinco –los ejemplares tenían entre dieciséis y veinte-, tras los anuncios clasificados y antes de la sección “Telegramas (de nuestros corresponsales)” que sintetizaba la actualidad nacional e internacional. Esta inclusión de la crónica en la sección más netamente informativa es un síndrome de ese efecto de simultaneidad que los medios de prensa y comunicación imprimieron al mundo moderno, a pesar de que la fecha de las crónicas no se condice con la de publicación, por las demoras propias del sistema de correo de la época. Pero, siempre dentro de las posibilidades de comunicación de ese entonces, se

¹ Este trabajo expone resultados parciales de una investigación en curso, desarrollada en el marco del proyecto *Escritos de la modernidad / modernización urbana en América Latina entre los dos fines de siglos*, dirigido por la lic. Mónica Scarano y financiado por un subsidio PICTO de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). Contamos con el asesoramiento, en materia científica, del Dr. Alberto de la Torre.

² Dirigido en ese entonces por el ingeniero Emilio Mitre.

logra el efecto de actualidad y referencialidad que configura el costado más periodístico de la crónica (Rotker 116). Con esta mención a la cuestión de la temporalidad queremos poner en evidencia cómo, en gran medida, la experiencia cultural, tan *moderna*, del viaje a Europa, se convierte, para Ingenieros, no sólo en un viaje en el espacio sino también en el tiempo, un itinerario a través de los múltiples tiempos comprimidos en esa instancia de la *modernidad*.

Expliquemos esto un poco mejor: la primera de las crónicas, fechada en alta mar “a bordo del Sirio”, comienza con una descripción del espectáculo brindado por el océano, en una retórica plena de imágenes al mejor estilo del modernismo, clara muestra de esa *estilización* del discurso de la crónica que, al decir de Julio Ramos y Susana Rotker, diferenciaba a su enunciador del mero *reporter*. Acto seguido, se pasa a una perspectiva científicista cuando el hablante declara que “Estudiar el mareo es un pasatiempo tentador para cualquier médico desocupado; su causa es desconocida, sus formas carecen de clasificación metódica, su terapéutica está recluida en los incerteros tanteos del curanderismo transatlántico”.³ Semejante observación, que se resuelve en una humorística descripción de los modos de marearse en alta mar, según la raza, edad y ocupación de los viajeros, pone en primer plano el rol de observador y científico del sujeto enunciador de las crónicas, en clara sintonía con el rol biográfico del viajero Ingenieros, representante a un congreso científico y, además, comisionado para estudiar el sistema penitenciario europeo. Esta ocupación –que podría parecer tan poco glamorosa frente a los móviles habituales del viaje intelectual a Europa–, colabora también en la interpretación del espacio recorrido en función de la temporalidad, una temporalidad que se lee, de acuerdo con la época y la formación de Ingenieros, en clave evolucionista. En consonancia con esto, la primera de las crónicas enviadas, luego de la ya mencionada sobre el mareo, proviene no de la amable París o de la legendaria Roma, sino de las muy poco europeas islas de Cabo Verde. Es decir, la primera imagen de tierra que nos llega del viaje de Ingenieros a Europa es... África. Y esto puede ser sintomático –más allá de los datos de la navegación empírica, pues al fin y al cabo es elección del cronista escribir sobre un destino que bien podría haber pasado por alto– de una lectura evolutiva de la cultura: el viaje de este argentino a Europa es una suerte de viaje por la historia de la especie humana, en la cual el archipiélago africano cumple el

³ José Ingenieros, “Un impuesto de la belleza. El mareo”, *La Nación*, 30.IV.1905, p. 4.

rol de ejemplo pre-histórico, pre-civilizado: una regresión al atavismo. Cito, para ilustrar mejor:

El espectáculo, ya harto vulgar, de la turba de negros zambulléndose en el mar transparente para atrapar una moneda, ya sea un sueldo o una lira, es indigno de ser descrito. El más elemental orgullo de la especie queda mortificado al presenciar por vez primera ese ejemplo de lasitud moral ofrecido por las razas inferiores. Todos los ingenuos lirismos de fraternidad universal se estrellan contra estas dolorosas realidades. Están lejos, muy distantes uno de otro el criterio formado en quince años de biblioteca y el juicio que se impone en quince minutos de observación directa de la vida.⁴

Cabo Verde aparece aquí como la irrupción de un estadio casi pre-humano que aúna a la lenta evolución biológica el retraso en los avances legales y políticos. En efecto, cuando Ingenieros dice que los “ingenuos lirismos de fraternidad universal” resultarían inviables en contextos como éste y marca la oposición entre el estudio de biblioteca y la observación, no sólo saca a relucir su aproximación ideológica al método científico, tan del gusto positivista, sino que también pone en evidencia que el *progreso* –concepto intrínsecamente asociado al de modernidad, como el de *civilización*– tiene una proyección ética, al decir que hay cierta “lasitud moral” en las “razas inferiores”. En esa misma crónica, el comisionado Ingenieros comienza a *trabajar* –recordemos que *trabajo* y *productividad* son nociones esenciales en sus textos– y explica lo mucho que aprendió en su visita a la cárcel de Cabo Verde, cuyos internos no quieren abandonar, dice, por serles más fácil y grata la vida ahí que en sus aldeas. Es decir, la reclusión en nombre de los principios modernos e ilustrados de prevención y castigo del delito se ve preferida, por los mismos castigados, a la vida en ese estado de cuasi-barbarie que Ingenieros describe al inicio de la crónica.

Ingenieros lee, entonces, la historia de la especie en los espacios visitados. Esta va a ser una constante en sus crónicas, en las cuales lee la modernidad y la historia de esa modernidad, simultáneamente, en actitud análoga a la de esos biólogos transformistas que soñaban con desentrañar el *origen* y *evolución* de las especies a través de las huellas dejadas en la *forma* de los seres vivos.

⁴ “San Vicente”, *La Nación*. 15.V.1905, p. 3.

Veamos otro ejemplo. Cuando comienza el congreso de Psicología que motivó el viaje, Ingenieros envía una crónica que describe la sesión inaugural en Roma y dice:

La colosal estatua de Benito XIV, dominadoramente erguida en la sala de los Horacios y Curiacios; entre los evocadores museos del Capitolio, contempló desde su pedestal un espectáculo que no soñara Miguel Ángel cuando trazó los planos de los palacios magníficos y de la escalinata majestuosa.

[...] Por las grandes ventanas abiertas frente al azul clarísimo, el sol volcaba en frágiles transparencias sus olas de luz y de tibieza; el cielo que sedujo a Taine y a Stendhal, parecía complicarse en la bienvenida que Roma daba a los sabios de todos los países, cubriendo con dosel dignísimo el homenaje preparado por la ciudad invicta a través de los siglos y de las devastaciones.

Las fisonomías de los sabios desbordaban sonrisas frente a la mañana clásicamente hermosa y ante aquellas paredes doblemente venerables en la historia y en el arte. Nadie habría osado vislumbrar en ellos a los descendientes de los bárbaros que otrora vinieron del continente sobre la península, con el ímpetu del río que se desborda o del alud que se precipita, destruyendo las maravillas que el arte pagano esparció pródigamente sobre las siete colinas, desmantelando los testimonios de su esplendor y su belleza. Aquellos traían la tea incendiaria, éstos la antorcha iluminadora; sobre los mármoles que aquellos hacían resonar bajo los cascos de sus potros desenfrenados, éstos llegan sobrecogidos de admiración y de respeto. En la invasión de los modernos extranjeros la mueca y el gesto del bárbaro se han transformado en sonrisa y genuflexión ante las ruinas, elocuentes en su mutismo solemne.⁵

Este párrafo es una síntesis de la lectura temporal del espacio propia de estas crónicas. Comencemos por notar la mención a la estatua de un Papa que es casi una alegoría de la religión, frente a la cual la reunión de los científicos es la encarnación viviente de la emancipación del pensamiento científico respecto de las cuestiones doctrinarias como parte del proceso moderno de racionalización del conocimiento (Ortiz 1999, 38-39). Ese mismo espacio es realzado o reinterpretado por la mención a los viajes a Italia de Taine y Stendhal, bajo un prisma culturalista muy propio de la estética

⁵ “Un cónclave de psicólogos”, *La Nación*. 2.VI.1905, p. 4.

modernista pero que también colabora en asignarle densidad temporal y simbólica al espacio de esa “ciudad invicta a través de los siglos y las devastaciones” con “paredes doblemente venerables en la historia y en el arte”. La ciudad, entonces, aparece como un museo moderno que capitaliza la herencia del proceso civilizatorio –no como el páramo prehistórico, digamos, de Cabo Verde, donde la huella más digna del paso de la humanidad era la cárcel– y en la mención a los “bárbaros” convertidos en científicos, los “modernos extranjeros” hay una mención a la evolución de la cultura humana que pone en el pináculo del devenir histórico el advenimiento de la ciencia moderna.

En ese sentido, Ingenieros se construye como un viajero que no sólo vive desde la sincronía la experiencia de la modernidad sino que puede evaluar, diacrónicamente, lo que esa época moderna significa. Vale para él mismo lo que dice, en otra de las crónicas, acerca de la diferencia entre el que simplemente viaja y el que sabe cómo viaja: “El ingeniero mecánico viaja con igual comodidad y tan velozmente como el acompasado señor feudal, aunque el primero conozca los complicados rodajes de la locomotora y el segundo sólo sepa el precio de la alfalfa y de los cueros.”⁶ Esa diferencia entre saber y no saber, parece ser la que diferencia al viajero intelectual⁷ – Ingenieros habla del “estudioso”– del

...tranquilo burgués [que] suele visitar a Italia como simple turista. Cuatro bocanadas de aire sobre el Pincio, una serenata en el golfo de Nápoles, la inevitable ascensión al Vesubio y la peregrinación a Pompeya, dos jiras en góndola por el Canal Grande, un paseo hasta la plaza de la Señoría y una noche de espectáculo en la Scala. Le basta un ejemplar de la guía Baedeker, cuya provechosa vulgaridad supera a todo elogio. [...] ⁸

Frente a esta forma superficial de viajar, se erige la del observador estudioso, científico, impregnado de la cultura moderna, que al efectuar una arqueología de las

⁶ “Últimas notas de un congreso. Caracteres de las pasiones. Sabios y estudiosos. Los órganos de la inteligencia. Fantasías del magnetismo”, *La Nación*. 4.VII.1905; p. 3, columnas 4,5,6,7.

⁷ Beatriz Colombi define así al viajero intelectual: el “escritor que se autorrepresenta como agente de una cultura e interviene como tal en una escena pública exterior” (16).

⁸ “Sobre las ruinas. I.”, *La Nación*, 29.VII.1905, p. 3, columna 7; p. 4, columnas 1,2.

múltiples temporalidades inscriptas en los espacios visitados está en condiciones de extrapolar el desenvolvimiento futuro de esa modernidad. Ejemplificaremos este punto mediante una cita que cierra nuestro breve trabajo, tomada de una de las crónicas destinadas a las ruinas de la antigua Roma. Maravillado por la arquitectura monumental del pasado, Ingenieros explica su ausencia en el mundo moderno en estos términos:

La civilización moderna sólo concibe lo útil y lo económico. La democracia impone renunciar, por ahora, a toda obra puramente grande o puramente bella. Es así: no puede ser de otra manera; sería inútil lamentarse de estas parciales deficiencias de la vida moderna, pues son inherentes a cierto modo y momento del progreso.⁹

Sin embargo, esta situación se verá revertida, en su opinión, por el advenimiento de una modernidad más plena o, para decirlo con Renato Ortiz, por el aumento de un *diferencial de modernidad* dentro de ese mismo *patrón civilizatorio*, cuando se superen los criterios de utilidad y satisfacción de las necesidades básicas de la mano de una *evolución* de la raza blanca. Con ello, Ingenieros formula una singular y optimista teoría socio-biológica acerca del lugar y función del arte:

Cabe presumir que esta crisis no es definitiva. Los pueblos más evolucionados de la raza blanca tienden hacia una vida económica sumamente propicia al resurgimiento de lo grandioso. Las máquinas centuplican el músculo humano, aumentan indefinidamente la producción y satisfacen cada vez mejor las necesidades indispensables a la vida.

Ese aumento de capacidad de las fuerzas productivas, después de hartar las necesidades, “lo útil”, tendrá que traducirse en la producción de “lo superfluo”, cada vez más acentuada. Y una forma esencialmente colectiva de lo superfluo será la arquitectura monumental: de la escuela, del gimnasio, del templo, del teatro, de la terma, del foro, de la basílica, de la esedra, del museo.

Todo esto es presumible para un porvenir más o menos lejano, cuyas tendencias podemos inducir estudiando el pasado y el presente.

⁹ “Sobre las ruinas II”, *La Nación*, 2.VIII.1905, columnas 3,4,5.

Bibliografía consultada

Casullo, Nicolás (compilación y prólogo). *El debate modernidad / pos-modernidad*. Bs. As., Puntosur, 1989.

Colombi, Beatriz. *Viaje intelectual. Migraciones y desplazamientos en América latina (1880-1915)*. Rosario, Beatriz Viterbo, 2004.

Gutiérrez Girardot, Rafael. *Modernismo. Supuestos históricos y culturales*. México, FCE, 1988 [1983]

Ingenieros, José [crónicas en] *La Nación*. Bs. As., 1905-1906.

Ortiz, Renato, “Diversidad cultural y cosmopolitismo” en AAVV. *Cultura y globalización*. Bogotá, Universidad Nacional, 1999: 29-52.

-----, *Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo*. Bernal, Universidad de Quilmes, 2004 [1996]

Ramos, Julio. *Desencuentros de la modernidad en América Latina*. México, FCE, 2003 [1989]

Rotker, Susana. *La invención de la crónica*. México, FCE / Fundación para un nuevo periodismo iberoamericano, 2005 [1992]

Williams, Raymond. *Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad*. Bs. As., Nueva Visión, 2003.